

УДК 378:930(477)

Д. В. Подлесний

РАЗВИТИЕ ПРИВАТНОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В НАЧАЛЕ XX ст.: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Целью статьи является анализ исторического опыта функционирования и развития частной высшей школы Украины в начале XX ст. В статье анализируется историография проблемы, выделяются основные этапы становления системы негосударственных высших учебных заведений в период начала XX ст., раскрываются социальные функции частного высшего образования в данный период. Особое внимание уделяется вопросам инновационного потенциала негосударственной высшей школы. Реализация задач данного исследования позволила сделать вывод о том, что по состоянию на начало XX в. частная высшая школа преследовала научно-просветительские, а не коммерческие, цели и выполняла целый ряд важнейших социальных функций. Кроме подготовки специалистов по наиболее востребованным направлениям, частные и общественные высшие школы играли важную роль в обеспечении всеобщего права на высшее образование. При этом по состоянию на начало XX в. негосударственный сектор высшего образования играл ведущую роль во внедрении образовательных инноваций. В качестве основных форм инновационной деятельности частной высшей школы выступали: внедрение новых направлений подготовки, реализации совместного обучения мужчин и женщин, апробации принципов непрерывного образования, создания учебных заведений, призванных удовлетворить национально-культурные потребности различных этнических групп.

Ключевые слова: исторический опыт, частная высшая школа, непрерывное образование.

Подлесний Д. В. Розвиток приватної вищої школи на початку XX століття: історичний досвід

Метою статті є аналіз історичного досвіду функціонування і розвитку приватної вищої школи України на початку XX ст. У статті аналізується історіографія проблеми, виділяються основні етапи становлення системи

недержавних вищих навчальних закладів в період початку ХХ ст., розкриваються соціальні функції приватного вищої освіти в даний період. Особлива увага приділяється питанням інноваційного потенціалу недержавної вищої школи. Реалізація завдань даного дослідження дозволила зробити висновок про те, що станом на початок ХХ ст. приватна вища школа переслідувала науково-просвітницькі, а не комерційні, цілі і виконувала цілий ряд найважливіших соціальних функцій. Крім підготовки фахівців з найбільш затребуваних напрямів, приватні та громадські вищі школи відігравали важливу роль в забезпеченні загального права на вищу освіту. При цьому станом на початок ХХ ст. недержавний сектор вищої освіти відігравав провідну роль у впровадженні освітніх інновацій. В якості основних форм інноваційної діяльності приватної вищої школи виступали: впровадження нових напрямків підготовки, реалізації спільного навчання чоловіків і жінок, апробації принципів безперервної освіти, створення навчальних закладів, покликаних задовольнити національно-культурні потреби різних етнічних груп.

Ключові слова: історичний досвід, приватна вища школа, безперервна освіта.

Podlesniy Dmytro. Development of Private Higher School at the Beginning of the 20th Century: Historical Experience

The purpose of the article is to analyze the historical experience of the functioning and development of the private higher school of Ukraine in the beginning of the XX century. The article analyzes the historiography of the problem, highlights the main stages of the formation of a system of non-state higher education institutions in the early twentieth century, reveals the social functions of private higher education in this period. Special attention is paid to the innovative potential of non-state higher education. The implementation of the objectives of this study led to the conclusion that as of the beginning of the twentieth century private higher school pursued scientific and educational, rather than commercial, functions and performed a number of important social functions. In this period, public and private higher schools were not just an aggregate, but a system of educational institutions, which included both university-type institutions (Yekaterinoslav University, higher women's courses) and specialized institutes. At the same time, the most intensive growth rates of private higher education occurred in 1917-1918, which is associated with the liberalization of all spheres of public life. In addition to training specialists in the most popular areas, private and public higher education institutions played an important role in ensuring the universal right to higher education. The non-state sector of higher

education has played a leading role in the implementation of educational innovations. The main forms of innovation in private higher education were: introducing new directions of training, implementing joint training for men and women, testing the principles of lifelong education, and creating educational institutions designed to meet the national and cultural needs of various ethnic groups.

Key words: historical experience, private higher education, continuing education.

Актуальность проблемы развития приватной высшей школы в начале XX ст. обуславливается сразу несколькими причинами. Во-первых, по мнению ведущих специалистов в области истории образования, в частности, А.Е.Иванова [1] и Ю. С. Воробьевой [2] в данный период негосударственный сектор высшей школы играл важнейшую роль в подготовке квалифицированных специалистов и формировании интеллектуального потенциала общества. Как отмечает А. Е. Иванов, к 1917 г. российская «вольная» высшая школа сформировалась в профессионально дифференцированную, динамичную систему, по темпам роста опередившую государственную высшую школу [1, с. 157]. Во-вторых, всестороннее изучение исторического опыта развития негосударственного сектора высшей школы приобретает важнейшее значение с точки зрения разрешения противоречий относительно роли приватных вузов в функционировании образовательной системы. Ведь, несмотря на то, что ведущие приватные высшие школы современной Украины уже состоялись в качестве полноценных учебно-научных комплексов, которые имеют собственные традиции и серьезные перспективы дальнейшего развития, в отечественном социуме сохраняется неоднозначное отношение к негосударственному образовательному сектору. Наконец, в третьих, проблема трансформаций приватного высшего образования Украины в начале XX ст. до сих пор не нашла исчерпывающего освещения в научной литературе.

Переходя к рассмотрению историографии проблемы, необходимо отметить, что процесс становления приватной высшей школы в конце XIX – начале XX ст. неоднократно становился предметом научных исследований. В общероссийском масштабе анализ основных

тенденций развития негосударственного высшего образования был реализован А. Е. Ивановым [1] и Ю. С. Воробьевой [2]. В то же время, данные авторы ограничивают верхнюю хронологическую черту своих исследований 1917 г., вследствие чего в их поле зрения не попали интереснейшие трансформации частной высшей школы, происходившие в 1917–1918 гг. Деятельность отдельных общественных и частных высших школ, действовавших на территории Украины, освещается в работах К. А. Кобченко [3], Т. Г. Павловой [4], З. П. Петровой [5] и некоторых других авторов. Значительный вклад в разработку интересующей нас проблемы внесли представители научной школы истории по истории образования, которая сформировалась в Народной украинской академии. Исчерпывающая характеристика развития частной высшей школы Украины в дореволюционный период предлагается в диссертационном исследовании Т. А. Удовицкой [6], апробация результатов которого, в том числе, проходила на страницах сборника «Ученые записки ХГУ НУА» [7]. Попытки заполнить лакуны относительно трансформаций частной высшей школы в период революционных событий 1917–1921 гг. были реализованы в статьях Д. В. Подлесного [8; 9].

Целью статьи является анализ исторического опыта становления и деятельности негосударственных высших учебных заведений, расположенных на территории Украины, в начале XX в.

Анализ трудов ученых позволяет утверждать, что в начале XX ст. система частных высших учебных заведений прошла несколько этапов развития. Так, Т. А. Удовицкая выделяет три таких этапа: первый этап (1878–1905 гг.) – от открытия первых Высших женских курсов в Киеве до начала легитимизации вновь высших учебных заведений; второй этап (1906–1911 гг.) – от легитимизации новых вузов к выходу Закона 19 декабря 1911, то есть этап становления, развития и укрепления позиций общественных и частных высших учебных заведений; третий этап (1912–1917 гг.) – от первых выпусков специалистов и получения ими полноценных юридических прав до революционных преобразований 1917 года [6]. При этом следует отметить, что к 1917 г. в Украине функционировало 15 негосударственных вузов, в которых обучалось более 18 тыс. студентов против

9 высших школ государственной формы собственности, студенческий контингент которых составлял около 14 тыс. человек [1, с. 22–158]. Интереснейшим этапом развития приватной высшей школы стал период 1917–1918 гг., когда произошедшая на волне революционных процессов демократизация всех сфер общественной жизни стала дополнительным стимулом для количественного и качественного роста приватной высшей школы. По нашим подсчетам, за менее чем 2 года на территории Украины реально заработало более 10 новых частных высших учебных заведений, среди которых классические университеты в Екатеринославе и Полтаве, политехнический институт в Одессе, консерватория в Харькове.

При этом важнейшая особенность приватной высшей школы начала XX в. состояла в том, что она не конкурировала с государственной, а занимала свою специфическую нишу, ориентируясь либо на освоение новых профилей подготовки (экономика, музыкальное искусство, археология, география и др.), либо на обучение лиц, которым дорога в государственные вузы была закрыта в силу нормативных ограничений, прежде всего, женщин и лиц иудейского вероисповедания. Таким образом, система негосударственных высших учебных заведений дополняла государственную систему высшего образования, компенсируя ее отдельные недостатки.

Достаточно дискуссионным является вопрос относительно соотношения качества образования в государственной и приватной высшей школе. Так, авторы коллективной монографии «Отечественные университеты в динамике золотого века русской культуры» отмечают, что частные вузы ни по академической составляющей учебных планов и программ, ни по качеству подготовки специалистов не могли соперничать с государственными [10]. Данное утверждение представляется достаточно спорным сразу по нескольким причинам. Во-первых, при составлении программ и учебных планов частные вузы могли опираться на соответствующие наработки государственной высшей школы (так, высшие женские курсы, в основном, дублировали учебные планы классических университетов), но при этом не были скованы государственными ограничениями, что давало преподавателям возможность читать новые курсы, которые отражали

новейшие тенденции научного знания (например, в Харьковском женском мединституте программы пересматривались каждые 5 лет) [5, с. 52]. Во-вторых, достаточно солидным был профессорско-преподавательский корпус частной высшей школы. Как отмечает Ю.С.Воробьева, несмотря на то, что оплата труда преподавательского состава была намного ниже, чем в государственных вузах, а преподаватели и профессора не получали права на пенсии, в общественных высших учебных заведениях был сконцентрирован цвет преподавательской интеллигенции [2]. Последнее объясняется как предоставляемыми частной высшей школой широкими возможностями для научно-педагогического творчества, так и искренним желанием академической элиты включиться в дело обучения лиц, попадающих под государственные образовательные цензы. Так, лекции слушательницам харьковских высших женских курсов и медицинского института читали профессора Харьковского университета, в том числе, такие известные, как Д. И. Багалея, В. П. Бузескул, Н. Ф. Сумцов и др. [11, с. 51]. Также в общественных высших учебных заведениях находили приют либеральные профессора, уволенные из государственных высших школ по политическим мотивам (А. А. Мануйлов, Н. К. Кольцов, Б. Ф. Верига и др.) и перспективные молодые преподаватели, впоследствии выросшие в ученых с мировым именем (Е. В. Тарле, В. П. Вушинский, Н. И. Вавилов, А.А.Богомолец) [2].

При этом негосударственные высшие учебные заведения играли значительную роль во внедрении образовательных инноваций. Именно в рамках частной высшей школы было впервые полноценно реализовано совместное обучение мужчин и женщин (коммерческие институты, Новороссийский высший международный институт), осуществлялась подготовка специалистов по экономико-правовым специальностям (коммерческие институты), были созданы первые высшие учебные заведения медицинского профиля (женские мединституты). Исключительно в рамках частной высшей школы осуществлялась подготовка специалистов в области искусствоведения, реализация которой возлагалась на Киевскую, Одесскую и Харьковскую консерватории. В 1917 г. в Киеве были основаны географический

и археологический институты, которые стали первыми вузами соответствующего профиля на территории Украины (а Киевский географический институт – на территории всей бывшей Российской империи). Интереснейшим учебным заведением стал Киевский юридический институт, который был открыт в сентябре 1917 г. по инициативе профессоров Киевского университета В. И. Синайского и М. И. Митилино. Кроме того, что данный институт стал первым профильным юридическим вузом на территории бывшей Российской империи, в его работе нашли отражение идеи непрерывного образования. Кроме общественно-юридического факультета, имевшего официальный статус высшего учебного заведения, в состав института входили общеобразовательные курсы, выпускники которых получали полное среднее образование, а также судебнo-нотариальное и торгово-промышленное отделения, дававшие среднее специальное образование по соответствующим профилям подготовки [12].

Также следует отметить, что именно в рамках негосударственной высшей школы были созданы первые учебные заведения, призванные удовлетворить запросы различных этнических групп. Среди них: Екатеринославский еврейский политехнический институт (с 1918 г. – Еврейский научный институт) и Польский университетский коллегийум в Киеве. В октябре 1917 г. был открыто первое высшее учебное заведение, направленный на удовлетворение национально-культурных потребностей украинского народа – Украинский народный университет в Киеве, студенческий контингент которого составил немногим менее 1400 слушателей.

Проведенное исследование позволяет сделать целый ряд выводов. Во-первых, по состоянию на начало XX в. общественные и частные вузы составляли не просто совокупность, а именно систему образовательных учреждений, которая включала в себя как заведения университетского типа (Екатеринославский университет, высшие женские курсы), так и профильные институты, выпускающие специалистов по экономико-правовым, техническим, медицинским, педагогическим и искусствоведческим специальностям. Во-вторых, подавляющее большинство частных вузов преследовало научно-просветительские, а не коммерческие, цели и выполняло целый ряд важнейших

социальных функций. Кроме подготовки специалистов по вышеуказанным направлениям (которые относились к числу наиболее востребованных), частные и общественные высшие школы играли важную роль в обеспечении всеобщего права на высшее образование. Именно за счет создания системы частных высших школ в Российской империи были частично нивелированы гендерный и национально-религиозный цензы на получение высшего образования. В-третьих, по состоянию на начало XX в. негосударственный сектор высшей школы играл ведущую роль во внедрении образовательных инноваций. Таким образом, опыт начала XX ст. позволяет еще раз говорить о высоком потенциале негосударственного сектора высшей школы в контексте модернизации образовательной системы.

Список литературы

1. Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века / А. Е. Иванов. – М. : АН СССР, 1991. – 392 с.
2. Воробьева Ю. С. История развития общественного высшего образования в России, 1900–1917 гг. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Воробьева Ю. С. – М., 1995. – 41 с.
3. Кобченко К. А. Вищі жіночі курси в Києві в 1917–1920 роках / Катерина Кобченко // Етнічна історія народів Європи / КНУ імені Тараса Шевченка. – 2002. – Вип. 13. – С. 55–58.
4. Павлова Т. Г. Вищі жіночі курси сільського господарства та лісівництва в Харкові (1917–1919 рр.) / Т. Г. Павлова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. – 2008. – Вип. 11 – С.39–43.
5. Петрова З. П. Женский медицинский институт Харьковского медицинского общества (1910–1920 гг.) / З. П. Петрова // Междунар. мед. журнал. – 2006. – № 4. – С. 139–146.
6. Удовицька Т. А. Громадські і приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці XIX – на початку XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Удовицька Тетяна Анатоліївна – Харків, 2002. – 18 с.
7. Удовицька Т. А. Основні етапи виникнення і діяльності громадських і приватних вищих навчальних закладів в Україні в кінці XIX – на початку XX століть / Т. А. Удовицька // Вч. зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». – 2000. – Т. 6. – С. 146–153.
8. Подлесный Д. В. Приватное высшее образование в Украине: трансформации периода Революции и Гражданской войны / Д. В. Подлесный //

Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2014. – Т. 20. – С. 56–67.

9. Подлесный Д. В. Инновационная деятельность частной высшей школы: опыт начала XX в. / Д. В. Подлесный // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 127–135.

10. Отечественные университеты в динамике золотого века русской культуры / под ред. проф. Е. В. Олесеюка. ; авт. колл. Е. В. Олесеюк, В. М. Борисов, В. А. Динес и др. – М. : Федеральный центр образовательного законодательства, 2006. – 243 с.

11. История города Харькова XX столетия / А. Н. Ярмаш, С. И. Посохов, А. И. Эпштейн [и др.]. – Харьков : Фолио : Золотые страницы, 2004. – 686 с.

12. Киевский юридический институт. Потребность в нем, его задачи, организация и обозрение преподавания. – Киев, 1918. – 35 с.

References

1. Ivanov, A. E. (1991). *Visshaia shkola Rossyy v kontse XIX – nachale XX veka [Higher School of Russia at the end of XIX – early XX century]*. Moscow, AN SSSR, 392 p.

2. Vorob'eva, YU. S. (1995). *Istoriya razvitiya obshchestvennogo vysshego obrazovaniya v Rossii, 1900–1917 gg [The history of the development of public higher education in Russia, 1917–1920]*. Dokt. istor. nauk. Moscow, 41 p.

3. Kobchenko, K. A. (2002). Vyshchi zhinochi kursy v Kyievi v 1917–1920 rokakh [Higher women's courses in Kiev in 1917–1920]. *Ethnic History of the Peoples of Europe*, Issue 13, pp. 55–58.

4. Pavlova, T. G. (2008). Vishchi zhinochi kursi sil's'kogo gospodarstva ta lisivnictva v Harkovi (1917–1919 rr.) [Higher women's courses in agriculture and forestry in Kharkiv]. *Visn. Khark. nats. un-tu im. V. N. Karazina. Seriya: Istoriya Ukrayiny*, № 11, pp. 39–43.

5. Petrova, Z. P. (2006). Zhenskij medicinskij institut Harkovskogo medicinskogo obshestva (1910–1920 gg.) [Women's Medical Institute of Kharkiv Medical Society (1910–1920)]. *Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal*, № 4, pp. 139–146.

6. Udovic'ka, T. A. (2002). *Gromads'ki i privatni vishchi navchal'ni zakladi v Ukraini (naprikinci XIX na pochatku XX st.) [Public and private higher educational institutions in Ukraine]*. Kand. istor. nauk: 07.00.01. Harkov, 18 p.

7. Udovic'ka, T. A. (2000). Osnovni etapi viniknennya i diyalnosti gromadskih i privatnih vishih navchalnih zakladiv v Ukrayini v kinci XIX - na pochatku XX stolit [The main stages of the emergence and functioning of public and private

higher educational institutions in Ukraine in the late XIX and early XX centuries]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, Harkov, T. 6, pp. 146–153.

8. Podlesnyi, D. V. (2014). Privatnoe vysshee obrazovanie v Ukraine: transformacii perioda Revolyucii i Grazhdanskoj vojny [Private higher education in Ukraine: the transformation of the period of the Revolution and the Civil War]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, Harkov, T. 20, pp. 56–67.

9. Podlesnyi, D. V. (2016). Innovacionnaya deyatel'nost' privatnoj vysshej shkoly: opyt nachala XX v. [Innovative activity of private higher education: experience of the beginning of the 20th century]. *Vcheni zapiski KhGU «NUA»*, Harkov, T. 22, pp. 56–67.

10. Oleseyuk, E. V., Borysov, V. M., Dynes, V. A. (2006). *Otechestvennyye universitety v dinamike zolotogo veka russkoj kultury [Domestic universities in the dynamics of the golden age of Russian culture]*. Moscow: Federal'nyy tsentr obrazovatel'nogo zakonodatel'stva, 243 p.

11. YArmysh, A. N., Posohov, S. I., EHpshtejn, A. I. (2004). *Istoriya goroda Kharkova XX stoletiya [History of Kharkiv city of the twentieth century]*. Harkov: Folio: Zolotyie stranitsy, 686 p.

12. Yakovleva, S.P. (1918). *Kiyevskiy yuridicheskiy institut. Potrebnost' v nem, yego zadachi, organizatsiya i obozreniye prepodavaniya [Kiev Juridical Institute. Need for him, his tasks, organization and review of teaching]*. Kiev : T-vo Pechatnya. 20 p.